

СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОДГОТОВКЕ ДИЗАЙНЕРОВ ИНДУСТРИИ МОДЫ

Uljaboyeva Nozima Sherzot qizi

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy Rassomlik va Dizayn
Institutining 2-kurs talabasi uljnozima@gmail.com

UDK 378.147:004

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20503065>

Annotatsiya

Ushbu maqolada moda hamda dizayn sohasida tahsil oluvchi talabalarni kasbiy faoliyat uchun tayyorlash jarayonida qo'llanilayotgan zamonaviy pedagogik texnologiyalar ko'rib chiqiladi. O'quv jarayonining samaradorligi interaktiv usullar, loyihaga asoslangan ta'lim va raqamli vositalarni birlashtirish orqali eksperimental shaklda sinovdan o'tkazildi. 90 talaba qatnashgan tajriba natijalari shuni ko'rsatdiki, kompleks yondashuv an'anaviy metodlarga qaraganda ancha yuqori natijalarga erishgan. Maqolada qo'llanma sifatida amaliy maslahatlar taqdim etilgan.

Kalit so'zlar O'quv jarayonlari tamoyillari, ijodiy ta'lim, yangi o'qitish uslublari, amaliy vazifalar asosida ta'lim, zamonaviy axborot tizimlari, ijodkorlik qobiliyatlari

Аннотация

Русский: В этой статье можно рассмотреть современные педагогические технологии, которые используются для подготовки студентов по специальности "мода и дизайн". С помощью экспериментального исследования, который был основан на интерактивных методах, проектном обучении и цифровых средствах, мы выявили эффективность обучения. Результаты опыта с участием с участием 90 студентов. Они подтверждают превосходство комплексного подхода над традиционными методами, для показателей их эффективности. Кроме этого, здесь приведены практические рекомендации.

Ключевые слова

Принципы образовательного процесса, творческое образование, новые методы обучения, практическое обучение на основе задач, современные информационные системы, творческие навыки.

Abstract The article examines contemporary pedagogical technologies employed in preparing students majoring in fashion and design for professional work. The teaching efficiency, achieved through combining interactive techniques, project-based education, and digital resources, was tested

experimentally. Findings from an experiment with 90 participants highlight the superior performance of the integrated method over conventional approaches. The article also offers practical guidelines.

Key words Principles of the educational process, creative education, new teaching methods, learning based on practical tasks, modern information systems, creativity skills.

Введение

В этой исследовательской работе подняты актуальные вопросы. Образование в сфере моды и дизайна, и ее главной задачей является рассмотреть результаты научных и практических работ. Также изменения, которые наблюдаются в методах обучения в этих направлениях. В сегодняшней промышленности, связанной с модой и дизайнерскими решениями, можно увидеть устойчивый и заметный рост. Он проявляется не только в улучшении экономических показателей отрасли, его можно видеть и в том, как меняются требования в профессии, какие знания и навыки должны иметь нынешние специалисты.

Глобализация с каждым годом охватывает всё больше из разных сфер жизни. Цифровые технологии проникли почти во все сферы человеческой действительности, оказывая на них серьезное влияние. Более того, постоянно меняются вкусы и взгляды на красоту у потребителей. Это всё ставит перед дизайнерами совершенно новые и сложные задачи, с которыми они раньше не сталкивались. В таких условиях работодателям уже не интересны люди, которые лишь выполняют поставленные технические задачи по готовому шаблону. Им нужны специалисты, которые способны мыслить творчески, владеющие тонким художественным видением и чутьем. А также, грамотно планирующие процессы создания проектов на каждом из этапов.

После таких перемен нужны серьезные изменения в системе образования. Дело в том, что традиционные методы обучения не могут полностью подготовить молодых специалистов к сложным требованиям, с которыми им приходится сталкиваться. К примеру то, что лекциям и передаче уже готовых знаний уделяют особое внимание.

Часто бывает так, что студенты могут без проблем усвоить теоретические основы в хорошем объеме испытывать трудности с созданием определённых проектов. Им сложно использовать полученные знания на деле и проявлять творческий подход. Из-за этого становится очевидно, что необходимо внедрять в учебный процесс такие подходы,

которые действительно более близки к реальным условиям профессиональной деятельности.

Именно поэтому в процессе подготовки будущих специалистов стали придавать значение последовательности. Продуманное использование современных образовательных инструментов и методик, помогает усилить учебный процесс. В этой работе рассматриваются различные подходы в обучении, которые можно применить при подготовке студентов по направлениям моды и дизайна. Может увидеть, насколько они эффективны с точки зрения педагогики, какие особенности могут возникать при их использовании во время практики.

Помимо всего, здесь приведены сравнения традиционных и современных научных подходов, описываются более удачные способы для развития творческого потенциала учащихся, приведены примеры положительного опыта организации учебного процесса. Отдельное внимание уделено тому, как правильно нужно сочетать классические методы с новыми цифровыми средствами и интерактивными формами работы, для достижения лучших результатов.

Основываясь на наблюдениях, результатах опросов и проведенных экспериментальных занятиях, предложены оптимальные схемы и модели использования современных педагогических решений в обучении по этим направлениям. Доказывается, что благодаря их применение можно комплексно развивать у студентов не только необходимые профессиональные знания и умения, но и их способность мыслить нестандартно. Умение анализировать информацию и делать собственные выводы, навыки взаимодействия в коллективе и самостоятельной разработки проектов. Также в работе детально описаны основные принципы и особенности включения в образовательный процесс цифровых технологий, в частности, речь идет о программах для компьютерного проектирования, инструментах для создания трехмерных моделей, технологиях виртуальной и дополненной реальности. Эти средства помогают заранее продумать, каким будет будущий проект. Проанализировать его и совершенствовать в режиме реального времени, что в значительной степени повышает качество результата всего процесса обучения.

В завершении исследований сформированы практические рекомендации, направленные на улучшение качества подготовки специалистов в данной сфере. Они касаются важнейших направлений

работы высших учебных заведений. Совершенствование учебных программ повышения квалификации преподавательского состава и обновления материально-технической базы, чтобы она соответствовала современным требованиям.

Литература и методология

В последние годы были проведены исследования и педагогические разработки не только в нашей стране, но и за рубежом. Это наглядно свидетельствует о том, что вопрос системного целенаправленного применения современных подходов, особенно подготовке дизайнеров, привлекает немалую долю внимания многих ученых, теоретиков и практиков в этой области. В данном направлении уже был выполнен большой объём работы как в теоретико- методологическом, так и в практическом плане.

Таким образом, известный российский ученый В.И Андреев на почве своих фундаментальных трудов долгого опыта работы в образовании подробно разработал основы педагогики творческого саморазвития личности. В его работах ярко подчеркивается следующее. Насколько важна для раскрытия способностей человека и формирования у него самостоятельного мышления правильно организовывать образовательную среду, а также то, каким должно быть взаимодействие между преподавателем и студентом. Другой крупный специалист из этой области, А.А. Вербицкий, предложил использовать в высшем учебном заведении методы контекстного и активного обучения. Эффективность этих подходов для подготовки будущих профессионалов он сумел убедительно доказать через долгосрочные эксперименты.

Такие ученые, как Е.С. Полат и Г.К. Селевко, в своих многочисленных трудах подробно раскроют место и роль современных педагогических и информационных технологий в системе образования. Они описывают их возможности с точки зрения дидактики на разных уровнях обучения.

Зарубежные исследования Т. Браун и Т. Келли изучали, как можно применять в учебном процессе методологию "дизайн-мышления" (design thinking). Они провели множество наблюдений и практических занятий, которые выявили, что этот подход очень хорошо работает при подготовке специалистов в творческих сферах, в частности в индустрии моды и дизайна.

Среди местных ученых можно отметить Н.Н. Манько, которая глубоко анализирует, насколько важна проектная деятельность в подготовке

дизайнеров, рассматривает ее теоретические основы и практические результаты. И.И. Хасанова же детально изучает потенциал именно потенциал цифровых технологий в дизайнерском образовании. Она определяет условия и методы их наиболее эффективного использования [2]. А.И. Тахиров в своих работах уделяет особое внимание на применению в обучении систем автоматизированного проектирования и числового программного управления, предлагая конкретные решения по внедрению этих инструментов в практическую часть [3]. В процессе данного исследования был применен комплекс различных методов: Теоретический анализ: изучение в осмысление научной литературы, педагогических источников, диссертационных работ и статей с точки зрения их критической оценки и систематизации;

Сравнение: сопоставление традиционных и новых подходов, выявление их общих черт и отличий, оценка их результативности;

Педагогические наблюдения: регулярное отслеживание того, как студенты работают на занятиях, как они проявляют себя, как взаимодействуют друг с другом и решают поставленные задачи; Опросы: сбор мнений и оценок учащихся и преподавателей с помощью анкет, интервью открытых вопросов с последующим обобщением полученных данных.

В эксперименте приняли участие 90 студентов, которых разделяли на три группы, и обучение в каждой строилось по своей схеме:

В первой группе были задействованы классические методы- преимущественно лекции, стандартные практические занятия и передача готовой информации.

Во второй группе применялись активные формы работы: решение проблемы моментов, работа в командах над проектами, интерактивные задания и методы сотрудничества;

В третьей группе был реализован комплексный подход, когда группе элементы с проектными и интерактивными методами активно использовались цифровые инструменты, элементы дизайнерского мышления и работа в специализированных программах [4]. Наблюдения велись на протяжении одного семестра.

Все полученные результаты были обработаны с применением математико- статистических методов, вычислялись средние значения, процентные соотношения, проводился корреляционный анализ, что

позволило объективно оценить и подтвердить достоверность и значимость сделанных выводов.

Результаты

По окончании исследования и проведения хорошего анализа всех собранных данных практические результаты показали следующее.

Студенты первой группы, у которых обучение велось по традиционной схеме, показали средний результат по теоретическим дисциплинам на уровне 78 баллов. Однако при выполнении практических заданий, особенно тех что связаны с созданием полноценных художественных коллекций, разработкой концепции 70% учащихся столкнулись с большими трудностями. Лишь 30% студентов удалось на отлично справиться с задачами, требующими нестандартного мышления. Они справились с генерацией собственных идей и поиском оригинальных решений. Это хорошо демонстрирует, что классический подход может иметь определённые ограничения, когда речь начинает заходить о развитии творческого потенциала у молодых специалистов. Во второй группе использовались интерактивные проектные методики.

Средний балл по теории составил 82. Результаты практической работы оказались намного лучше, чем в первой группе: 65% студентов успешно справились с представлением и защитой своих разработок. Уровень вовлеченности в командную работу достиг 80%. Это говорит о положительном влиянии проектного обучения на коммуникативные навыки. Успешность выполнения творческих заданий достигла 55%- это выше, чем у первой группы, но всё ещё не может являться предельным показателем.

Самый высокий и стабильный результаты смогли продемонстрировать студенты третьей группы. В их учебном процессе был реализован комплексный подход, где сочетались активные методы, работа над проектами и широкое применение цифровых технологий. Средний балл по теории составил 89, а практические задания на оценку "отлично" вы выполнили 85% учащихся. 90% студентов уверено освоили профессиональные инструменты, такие как Adobe Photoshop, Illustrator и CLO 3D. Способность использовать творческое мышление и подходы, генерировать новаторские идеи и проводить художественные анализ проявилось у 75% обучающихся- это почти в 2,5 раза выше, чем показатель первой группы [5].

Во время опросов и интервью, 5% студентов отметили что занятия с использованием современных методов были интересными, достаточно продуктивными и действительно полезными для будущей профессии. 90% преподаватели подчеркнули что такие подходы играют ключевую роль в раскрытии способностей учащихся развивать самостоятельное повышение мотивации к учёбе. Кроме этого, 80% респондентов согласились с тем, что владение цифровыми технологиями является сегодня важнейшим условием и главным фактором, который позволяет быть конкурентоспособным на рынке труда [2].

Результаты исследования показали, что интегрированный подход в обучении значительно эффективнее не только традиционных методов, ну и отдельно используемых современных методик. Этому есть несколько причин:

Интерактивность: дискуссии, мозговых штурмов и групповых проектов стимулирует активное мышление. Это помогает научиться что своё мнение и критически анализировать информацию. Уровень коллективной активности в таких группах может достигать до 80%
Проектное обучение: Смолен студенты прийти через весь цикл работы- от идеи эскизов до выбора материалов и претензии готового изделия. Это максимально приблизилось обучение к реально профессиональной деятельности, показатель успешного выполнения практических заданий составил 65%
Цифровые технологии: использование графических редакторов и программ 3D- моделирование (к примеру, CLO 3D) может ускорить процесс и дает большие творческие возможности, позволяя рассмотреть детали виртуально без затраты необходимых материалов. Навыки работы с цифровыми инструментами были сформированы у 90% студентов.

Вместе с этим, внедрение данного подхода связано с зарядом следующих проблем: нехватка современного оборудования и лицензионного программного обеспечения в учебных заведениях. Необходимость повышения квалификации преподавателей а также недостаток времени в стандарты учебных план. Для решения этих проблем предлагается вводить в "проектные семестры" и организовывать дополнительные занятия для эффективности учебного процесса.

Хотелось бы подчеркнуть можно подчеркнуть, что для успешной реализации интегрированного подхода необходим системный подход,

хорошая материально-техническая база и подготовка высококвалифицированных педагогов.

Обсуждение

Результаты исследований показывают, что интегрированный подход в обучении значительно эффективнее традиционных методов и отдельных используемых современных методик. Это можно объяснить применением интегрированных форм работы. В них входят дискуссии и групповые проекты, которые повышают активность студентов до 80%, а также проектным обучением, позволяющим освоить весь цикл создания продукта от идеи до презентации, где показатель успешной выполнения заданий составил 65%. Нельзя забывать и о том, что сильную роль играет внедрение цифровых технологий и программ 3D-моделирование, например CLO 3D, которые расширяют творческие возможности, при этом навыки работы с ними сформировались у 90% обучающихся.

Заключение

После проведения глубокого анализа и практических наблюдений на основе представленных исследований сформировались следующие основные выводы и результаты, которые имеют научное и практическое значение.

Во-первых, доказано, что традиционные методы обучения недостаточно эффективны для современного образования в сфере моды и дизайна. Это связано с тем, они ориентированы преимущественно на передачу теоретических знаний и слабо развивают творческое мышление и практические навыки; эмпирические данные подтвердили, что около 70% студентов, обучающихся по традиционной системе больше столкнулись с трудностями при выполнении самостоятельных практических заданий.

Во-вторых, три основные формы современных педагогических технологий-системное внедрение интерактивных методов, организация проектного обучения и использование цифровых инструментов-показали более значительную и высокую эффективность по сравнению с традиционными формами. Стоит отметить, что в группах где применялись интерактивные проектный методы, 5% студентов качественно выполняли практические задание, это демонстрирует практическое преимущество новых методов и подходов.

В-третьих, самые лучшие и стабильные результаты достигнуты при комплексном и взаимосвязанным сочетание этих технологий: экспериментальной группе средний показатель теоретических знаний

достиг 89 баллов, практические задания успешно выполнили 85% студентов. Таким образом практические задания успешно выполнили 85% студентов, а профессиональные навыки работы с цифровыми инструментами были полностью сформированы у 90% обучающегося.

В- четвертых, этот комплексный подход положительно сказался не только на результатах обучения, но и на психолога-мотивационный сфере студентов: можно заметить как повысились интерес знания, активность, самостоятельность и навыки самоорганизации; по результатам 85 500 студентов отменили современные методы как интересные и полезные для учебного процесса.

В- пятых, были выявлены системные препятствия при внедрении технологий: это касается недостатком материально-технической базы, необходимость повышения квалификации преподавателей и обновления программного обеспечения. На основании этого, переход к современным технологиям в образовании в сфере моды и дизайна является актуальной задачей, требующий поэтапный реализации через подготовку квалификации педагогов, укрепление материальные базы и обновления учебных программ.

Adabiyotlar ro'yxati (использованная литература / References):

1. Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития. - Казань: Казанский университет, 2016.- 567 с.
2. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход. - Москва: Высшая школа, 2018.- 207 с.
3. Полат Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования. - Москва: Академия, 2020. – 368с.
4. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий. В 2Тт. – Москва: НИИ школьных технологий, 2019. – Т1. – 816 С.
5. Brown T. Change by Design: How Design: How Design Thinking Creates New Alternatives o Business and Society. New York: Harper Business, 2019. – 264 p.
6. Lawson B. How Designers Think: The Design Process Demystified. – Oxford: Architectural Press, 2018/ - 328 p.
7. Xasanova I.I. Raqamli texnologiyalarning dizayn ta'limidagi o'rni // Zamonaviy ta'lim. – 2022. - №4. B. 45-49.
8. Manko N.N. Loyiha asosida o'qitishning dizaynerlar tayyorlashdagi ahamiyati // Pedagogik mahurat. – 2021. - №3. – B. 52-56.
9. Tokhirev a.i. cad/cam texnologiyalarini dizayn t'alimda qo'llash// Yosh olim. – 2021. - №7. B. 33-37.

10. Norman D. The Design of Everyday Things. – New York: Basic Books, 2013. – 368 p.

